

УДК 330.131

JEL classification: A13, B41, D61, J08, P11

**ТЕОРИЯ ПЯТИ «И» ИЛИ НОВАЯ СИСТЕМА ФАКТОРОВ
ПРОЦВЕТЕНИЯ ГОСУДАРСТВ**

**THE THEORY OF FIVE I OR A NEW SYSTEM OF FACTORS
OF PROSPERITY OF STATES**

©Зайнутдинов Ш. Н.,

д-р экон. наук

Ташкентский государственный экономический университет,

Академик Российской академии труда и занятости,

г. Ташкент, Узбекистан, sh.zaynutdinov@mail.ru

©Zainutdinov Sh.,

Dr. habil., Tashkent State University of Economics,

Academician of the Russian Academy of Labor and Employment,

Tashkent, Uzbekistan, sh.zaynutdinov@mail.ru

Аннотация. Автор в данной статье изложил теорию и методологию новых факторов роста не только мировой экономики в целом, но и отдельного государства. Разработанная система получила название пять «И», куда вошли институциональный, инвестиционный, инновационный, информационный и интеграционный факторы. Особое внимание в работе уделено роли и месту каждого в отдельности фактора с точки зрения теории, практики, а также глобализационных процессов, происходящих в мировой экономике.

Раскрыты сущность и значение, основополагающие теоретические положения и механизм использования каждого фактора в производстве и в экономике. К тому же в статье предпринята попытка создать методологическую базу для оценки пяти факторов «И», влияющих на экономическое развитие государств. Их результативность можно охарактеризовать следующими показателями: экономический эффект; период окупаемости капитала или проекта; рентабельность факторов.

Abstract. The author of this article outlined the theory and methodology of new growth factors not only of the world economy as a whole but also of the individual state. The developed system was called five I, which included institutional, investment, innovation, information and integration factors. Particular attention is paid to the role and place of each individual factor from the point of view of theory, practice, as well as the globalization processes taking place in the world economy.

The essence and significance, the basic theoretical positions and the mechanism of using each factor in production and in the economy are revealed. In addition, the article attempts to create a methodological basis for assessing the five factors I that affect the economic development of states. Their performance can be characterized by the following indicators: economic effect; payback period of capital or project; profitability factors.

Ключевые слова: экономика, мировая экономика, факторы роста экономики, экономическое развитие, рентабельность факторов.

Keywords: economy, world economy, factors of economic growth, economic development, profitability factors.

Экономический эффект – абсолютный показатель (прибыль, доход от реализации), который для всех пяти факторов выступает, как балансовая (валовая) прибыль. Например:

$$D_u = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 + \Pi_5$$

где, D_u – экономический эффект

Π_{1-5} – балансовая (валовая) прибыль.

Данная формула демонстрирует рентабельность каждого фактора при переводе их в денежную единицу.

Период окупаемости проекта – необходимое время для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестициями. Расчет можно произвести по следующей формуле:

$$P_i = \frac{QDU1}{QUi1} + \frac{QDU2}{QUi2} + \frac{QDU3}{QUi3} + \frac{QDU4}{QUi4} + \frac{QDU5}{QUi5}$$

где, P_i – рентабельность инвестиций

QDU – совокупный доход;

QUi – совокупная инвестиция.

$$\text{Или } P_i = \frac{QDU1 + QDU2 + QDU3 + QDU4 + QDU5}{QUi}$$

Многовековой опыт развития государств свидетельствует об использовании самых разных факторов экономического роста, к ключевым относят землю, инвестиции, технологии и инициативы. Со времен А. Смита экономики некоторых стран выросли до беспрецедентных масштабов. Сегодня мир движется ранее невиданными скоростными параметрами, и доказательством тому служат развитые страны. В 2015 году годовой объем, произведенных товаров и услуг, в США составил \$17,9 трлн, Китае – \$10,7 трлн, Японии – \$4,1 трлн, а мировой объем ВВП превысил \$73 трлн.

Теоретически существует целый ряд моделей, факторов и подходов экономического развития существенно различающихся между собой. Например, Н. Кондратьев предложил «пять» технологических укладов, М. Портер – «конкурентный ромб», а Ф. Котлер – формулу «4П». Подобные подходы встречаются и в трудах А. Смита «Исследование о природе и причине богатства народов», Й. Шумпетера «Теория экономического роста», Д. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», А. Маршалла «Принципы экономической науки» и др. [1-5].

Мы в свою очередь разработали собственный подход развития экономики, основанный на новой системе факторов, получивший название теории пять «И», подразумевающая институциональный, инвестиционный, инновационный, интеграционный и информационный факторы. Раскрытие их теоретической сущности занимает важное место для практической направленности дальнейшего обоснования.

Учитывая, что теория есть обоснование предпринимаемых действий, приступим к освещению теории новой системы факторов. Автор изложит ее в своем понимании и видении.

Первое «И» - институциональный фактор, одним из основателей теории институционализма был Д. Кейнс. Этот фактор охватывает структуру государства и экономики, начиная от государственного управления, всех отраслей экономики и до местных органов управления, включая хозяйствующие субъекты. Он затрагивает интересы всех организаций, функционирующих в обществе. К институциональным преобразованиям применяется уровневый подход. Это означает: Институционализм *первого уровня* для постсоциалистических стран - приватизационный процесс; *второго* – промышленная реструктуризация; *третьего* – структурное изменение сельскохозяйственного производства; *четвертого* – изменение финансово-кредитной системы; *пятого* – создание и развитие акционерных обществ; *шестого* – применение методов корпоративного управления; *седьмого* – создание фондового рынка; *восьмого* – сокращение транзакционных издержек и управленческих затрат.

В современных условиях институциональные изменения становятся не менее важными, чем традиционные или новые производственные факторы. В связи с этим возрастает необходимость систематизации накопленного опыта и дальнейшее развитие на всех уровнях организации государственной власти, определение принципиально эффективной стратегии институциональных преобразований. Их успешность позволила не только расширить масштабы деятельности органов власти по ускорению социально-экономических изменений как в регионах, так и по стране, в целом, но и решила ряд важных задач:

–По обеспечению своевременного и максимального поступления денежных средств в государственный бюджет;

–Повышению эффективного функционирования государственных предприятий и частного сектора (регистрация, координация, общественный контроль над субъектами хозяйствования, и ликвидация);

–Поддержанию органов социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение);

–Опережающее развитие рыночной инфраструктуры в масштабе страны и его регионов (транспорт, связь, инженерно-коммунальные и финансовые инфраструктуры);

–Формированию благоприятного инвестиционного климата и привлечение иностранных инвесторов;

–Рациональному использованию имеющихся трудовых ресурсов и созданию новых рабочих мест.

Важным условием институциональных преобразований выступает формирование в стране эффективной системы управления всех ветвей власти, основанной на органической увязке интересов и возможностей.

Существенное значение в деле понимания рассматриваемого механизма управления институциональных преобразований принадлежит государственному общественному контролю. При этом совершенно очевидным становится знание основных методов государственного управления, вся совокупность которых подразделяется на методы прямого или административного управления, а также методы косвенного или экономического управления.

Основу экономических формирований управления государственных органов составляют финансовые отношения, строящиеся на принципах взаимной ответственности республиканского и регионального управления, применения методологии выравнивания доходов региональных образований, максимально возможного сокращения встречных финансовых потоков, повышения заинтересованности региональных органов в увеличении собственных доходов местных бюджетов, гласности в процессе реализации межведомственных отношений [3].

Другим важным инструментом экономического управления в процессе осуществления институциональных преобразований является налоговое регулирование, представляющее собой совокупность мер косвенного воздействия государства на развитие производства в стране за счет понижения или повышения общего уровня налогообложения, налоговых льгот, поощряющих деловую активность.

В комплексе мер управления институциональными преобразованиями существенное место принадлежит антимонопольному регулированию, включающему в себя проведение государством экономических, организационных и законодательных мер по обеспечению условий эффективного функционирования конкурентного рынка и недопущению его чрезмерной монополизации.

Учитывая непростую экономическую обстановку в большинстве регионах Узбекистана, приоритетное значение приобретает экологическое регулирование, предусматривающее комплекс мер, направленных на улучшение природопользования и уменьшения негативного воздействия на окружающую природную среду путем преимущественного использования общеэкономических рычагов управления.

Как показывает мировая практика, наиболее перспективной формой управления институциональным преобразованием является индикативное регулирование, основанное на воздействии государства на экономику при помощи экономических рычагов. Ими могут быть: государственные инвестиции, потребление продукции частного и госсекторов, налоговая политика, государственное регулирование производства через рынок ссудного капитала и государственное программирование, прогнозирование развития экономики [4].

Государственное регулирование включает в себя свод законов, правительственных нормативно-правовых актов, направленных на изменение или усиление контроля над экономической жизнью в обществе. При этом следует выделить два вида госрегулирования деятельности региональных, федеральных и иных образований – непосредственно экономическое регулирование, направленное на контролирование цен, продукции, стандартов и социальное - устанавливающее принципы и порядок защиты социально-уязвимых категорий граждан, экологической напряженности и т.д. [5].

На современном этапе в Узбекистане и в других странах все большее значение приобретает социальное регулирование. Такая экономическая политика во всех странах мира будет сохранена и в будущем. Президент Узбекистан И. А. Каримов в своей книге «Узбекистан свой путь обновления и прогресса» подчеркивает, что «одной из важнейших

задач реформирования политической сферы является реализация принципов социальной справедливости, обеспечение гарантированных прав наиболее уязвимых слоев населения на социальную защиту со стороны государства».

Мы остановились лишь на некоторых теоретических вопросах управления институциональными преобразованиями. Аспекты, освещенные в рамках данной статьи и их реализация, позволят повысить социально-экономическую эффективность и впоследствии окажут существенное влияние на благосостояние населения и развитие государства.

Второе «И» - инвестиции. Самое широко распространенное понятие инвестиций – вложения. Инвестиции, как ускоритель экономического развития, обладают по сравнению с другими факторами мощным средством притока и оттока денежных ресурсов. Так было, есть и будет. Значение инвестиций в бизнесе неопределимо, так как, израсходовав \$10 тыс можно получить прибыль в \$100 тыс или наоборот. Это и есть основная ценовая политика, поэтому говорится: нужно остерегаться «инвестиционного крючка» в бизнесе.

В теории и на практике процесс вложения инвестиций в экономику в целом, и по отраслям в частности, называют инвестирование, которое в масштабе страны осуществляется в соответствии с политикой ежегодно утверждаемой государством. Существуют отраслевые и региональные инвестиционные программы, которые являются неотъемлемой частью общегосударственной программы и предусматривают дальнейшее расширение, активизацию инвестиционного процесса в стране [6]. Здесь следует отметить одно важное обстоятельство: речь идет об инвестиционном проекте. Исходя из замысла, что любой вложенный денежный знак должен принести прибыль. Если рентабельность инвестиций ниже единицы, такой проект не должен утверждаться.

$$R_i = QD:Q_i$$

Экономический рост и инвестиции – взаимосвязаны и это доказано еще представителями классической экономической школы. Проблема инвестиций и ее взаимосвязь с экономическим и социальным развитием государства была освещена в трудах К. Маркса, А. Смита, А. Маршала и др. В свое время большой вклад в проблему эффективности внес академик Т. Хачатуров. В зарубежной экономической литературе проблемами вложения инвестиций, особенно в переходной экономике занимались такие ученые, как К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Э. Д. Долан, Д. Е. Линдсей, С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Ф. Б. Ларрен и др. Значительную роль в развитии теории инвестиций сыграли труды А. Смита, который впервые классифицировал инвестиции, как сбережения, направляемые на приобретение оборудования и технологическое развитие производства, и показал их роль в движении материальных и финансовых потоков [13-17].

Позднее теория инвестиций получила развитие в трудах Д. Кейнса. Его идея заключалась в том, что именно инвестиции, а не сбережения вызывают изменения в доходе: вместо того, чтобы за исходный пункт анализа брать желаемый уровень сбережений и затем показывать, как инвестиции с помощью процентной ставки приспособляются к сбережениям¹ (Рисунок 1).

Начало реформ во всех странах с переходной экономикой обусловило не только быстрое внедрение традиционных рыночных теорий и новой рыночной терминологии, но и углубление теории инвестиций.

¹ Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1994, с.607

Эффективная инвестиционная политика в Узбекистане исходит из пяти основополагающих принципов, сформулированных Президентом И. Каримовым, которые могут служить теоритической базой для эффективных преобразований в инвестиционной сфере, формирование инвестиционного потенциала и достижение конечного результата. Глубина и содержание этих принципов состоит в следующем:

Рисунок 1. Крест Кейнса

1. Полная деидеологизация экономики. Экономика должна иметь приоритет над политикой;
2. Главным реформатором должно быть государство. Оно обязано в интересах всего народа определять ведущие приоритеты экономического развития;
3. Весь процесс обновления должен строиться на правовой основе, т.е. верховенстве закона;
4. Переход к рыночным отношениям должен сопровождаться осуществлением упреждающих сильных мер по социальной защите людей;
5. Становление новых экономических рыночных отношений должно осуществляться взвешено, продуманно, поэтапно, т.е. эволюционным путем.

Их реализация, прежде всего для Узбекистана обеспечила рост объемов не только внутренних, но и внешних инвестиций. В современных условиях для развития инвестиций необходимо на наш взгляд осуществление исследований по следующим приоритетным направлениям:

1. Обеспечение устойчивых и сбалансированных темпов роста, структуризация, модернизация и диверсификация экономики, техническое и технологическое обновление важнейших отраслей экономики;
2. Совершенствование управления банковского дела с учетом кризиса финансово-банковской системы и продолжающегося мирового экономического кризиса;
3. Разработка межгосударственных инвестиционных программ и проектов для улучшения глобальной экономической обстановки;

4. Развитие свободной рыночной экономики на основе дальнейшей демократизации государственной власти и управления развивающихся государств;
5. Улучшение демографической ситуации в странах Европейского Союза, США, Японии и России;
6. Развитие производства и создание дополнительных рабочих мест;
7. Всесторонняя поддержка ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства, решение на этой основе проблем занятости населения и повышения благосостояния людей;
8. Обеспечение жесткой экономии ресурсов, в первую очередь, в энергетических отраслях, цветной металлургии, электроэнергетических и др.;
9. Кардинальное улучшение качества жизни людей, сокращение бедности, ускоренное развитие социальной и производственной инфраструктуры, пересмотр статуса, роли и значения собственника в современных условиях глобальной экономики;
10. Обеспечение перехода к новому технологическому укладу (развитие нано технологии, электронизация и роботизация, освоение космоса, атомная энергетика);
11. Усиление контроля над увеличением денежной массы, как внутренней, так и внешней, уменьшение ставки заемных средств, сокращение гегемонизации валют в широких денежных операциях, определение мер по участию в международных валютных операциях других государств.

Дальнейшее осуществление исследования по указанным проблемам и разработка мер по рациональному и эффективному использованию инвестиций в мировой экономике обеспечит процветание государств. В этой связи серьезное значение надо уделить исследованиям формирования инвестиций для новых стран с переходной экономикой, где не в полной мере решены научно-теоретические проблемы их формирования и использования. Успешное решение проблем, связанных с инвестициями, зависит от анализа сущности механизма функционирования, разработки методологических основ его развития, места, занимаемого в системе управления мировой экономикой в целом и каждого государства в отдельности [6].

Механизм функционирования регулирования и саморегулирования инвестиционной деятельности вполне согласуются с основными закономерностями теории синергетики. Она основана на определяющей роли саморегулирования, дополняющей процессы государственного регулирования инвестиционных процессов. Важной особенностью теории синергетического развития инвестиционных процессов является их скачкообразная активизация при накоплении критической массы ресурсов, что необходимо учитывать при привлечении иностранных инвесторов и использовании государственных источников инвестиций.

Третье «И» - инновации. Понятие инновация от английского «innovation» означает новая идея или метод с целью получения экономического эффекта. В современной экономике инновациям уделяется первостепенное значение, поскольку от инновационной активности напрямую зависит уровень его конкурентоспособности и эффективности производства. Нововведения, базирующиеся на научных достижениях и совершенствовании производственных технологий, обеспечивают более половины роста объема продукции в индустриально развитых государствах. Постоянное наращивание инновационного развития кардинально изменяет практически все стороны экономической жизни страны. Инновации сегодня - один из главных факторов роста, поступательного движения человеческой цивилизации. Инновации модернизируют весь комплекс отношений хозяйствующих

субъектов. Именно новое качество роста, которое мы называем развитием, является следствием инновационного характера в материальном производстве и нематериальной сфере.

Родоначальником теории инноваций считается австрийский ученый Йозеф Шумпетер. В работе «Теория экономического развития» в 1912 году он предложил понятия новатор и нововведение (инновация). Под последним понимал использование новых комбинаций существующих производительных сил для решения коммерческих задач и видел в них источник развития государств. Сегодня классификация инноваций, предложенная Й. Шумпетером, также актуальна: применение новых материалов, внедрение новых процессов, открытие новых рынков, введение новых реформ. Выделяя базисные и вторичные нововведения, в целом он заложил основу современной концепции инноваций.

В 1939 году в работе «Деловые циклы» Й. Шумпетер увязал «длинноволновую» концепцию Н. Д. Кондратьева со своей инновационной теорией, в результате чего сформулировал оригинальную теорию циклического развития, основным внутренним механизмом которого он считал нововведенческий процесс. Такой подход к осмыслению социально-экономической динамики и несколько модифицированных вариантов и сегодня господствует в науке, в частности, в теоретических представлениях концепции смены технико-экономических парадигм, технологических укладов и т.д.

В современном мире значение инноваций усиливается, подтверждается это тем фактом, что общая стоимость создаваемых сегодня технологий, по оценкам экспертов, составляет около 60 процентов валовой мировой продукции. Например, если в 1990 году общий объем продаж был в пределах 20-50 млрд долл., в 2000 году – 500 млрд долл., 2009 году – 975 млрд долл., а в 2015 - превысил 1,5 трлн долл. По расчетам, импорт лицензии зарубежной технологии на каждый доллар затрат НИОКР инвестирования составляет приблизительно в США 6,2 долл., Великобритании – 3,1 долл., Франции – 5,4 долл., Японии – 16 долл.

В настоящее время в развитых западных странах удельный вес продукции на новые или усовершенствованные технологи, оборудования и новые знания обеспечивают приблизительно 70 процентов ВВП. Они охватывают более 90 процентов мирового научного потенциала и контролируют 90 процентов мирового рынка высоких технологий, их объем оценивается сегодня 2,5-3 трлн долл., а в ближайшее время (10-15 лет) объем достигнет 4,0 трлн.долл. Увеличивается прибыль от выпуска высокой наукоемкой продукции, ежегодно ее экспорт в США составляет 700 млрд долл., в Германии – 590, в Японии – 400 млрд долл.

Инновации затрагивают не только интересы производства, но также важны и для социума, так как тесно связаны с теорией улучшения образования, здравоохранения, теорией занятости и др.

С момента обретения независимости в Узбекистане пристальное внимание уделяется процессу инновационного обновления. В 2013 году в рейтинге «инновационное развитие в образовании» Узбекистан занял второе место в мире после Нидерландов. В целом, сегодня на развитие социальной сферы из государственного бюджета страны направляется около 60 процентов, в том числе на развитие образования и науки – 34,3 процента, на здравоохранение – 14,2 процента.

Инновации можно представить как процесс совершенствования сбалансированности различных направлений работы компании. Он включает не только технические или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах деятельности [8].

Инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена на рынке или в производство. Соответственно, различают два ее типа: продуктовые и процессные. Продуктовые инновации – внедрение новых или усовершенствованных продуктов, а

процессные – освоение новой или значительно усовершенствованной продукции. В качестве примера можно привести различия между американской и японской систем инноваций: в США 1/3 относится к процессным, а 2/3 – продуктовым, в Японии обратное соотношение.

В теории инновации используются ряд понятий. Например, инновационный процесс, инновационный цикл, инновационный потенциал, инновационный проект. Все они взаимосвязаны и только учет всех этих понятий в развитии инновации может обеспечить ее эффективность. Если взять инновационный процесс схематично, то он будет выглядеть так:

Инновационный процесс = идея-проект-разработка-внедрение

Другими словами, это процесс преобразования научного знания в инновацию, его можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и до практического использования. В отличие от других инновационный процесс не заканчивается внедрением т.е. появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии.

Быстрота решения вопросов по инновациям по большому счету, зависит от инновационной деятельности, которая предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям.

В основе инновационной деятельности лежит научно-техническая деятельность, тесно связанная с созданием, развитием, распространением знаний во всех областях науки и техники. Понятие научно-техническая деятельность разработана ЮНЕСКО и, являясь объектом статистики, охватывает: а) научные исследования и разработки; б) научно-техническое образование и подготовку кадров; в) научно-технические услуги.

В целях дальнейшего повышения эффективности инновации необходимо определить стратегию компании, связанную с изменением технологии производства [9].

Эффективная разработка и внедрение инновации позволяет компаниям успешно функционировать в уже освоенных областях, и открывают возможности выхода на новые направления. На развитие инноваций на первом уровне влияют научно-технический потенциал, база, виды ресурсов, крупные инвестиции, система управления. Правильное соотношение и использование этих условий, а также тесная взаимосвязь через систему управления между инновационной, производной и маркетинговой деятельности приводит к положительному результату.

В основе формирования инновационной стратегии лежат общие цели и инновационные задачи компании. Получение прибыли и ее максимизация – основополагающая цель в рыночных условиях. Для ее достижения компания определяет конкретные цели более низких порядков. Среди общих социально-экономических целей второго уровня можно определить: рост масштабов производства; рост доли рынка; стабилизацию положения на рынке; освоение новых рынков.

Правильно сформированный портфель инновационных стратегий способствует более рациональному распределению ресурсов и, соответственно, влияет на эффективность деятельности компании в целом. При стратегическом планировании необходимо учитывать инновационный потенциал конкурентов, отношение государства к инновационной деятельности, общую научно-техническую, экономическую и социальную политики.

Потребность систематизации представлений о том, что мы называем, еще более возросло в 90-х годах двадцатого столетия под воздействием явления получившего название новой экономики или экономики знаний, что приводит к существенной исследовательской и публикационной активности по проблеме инновации [10].

Если узкое понимание «новой экономики» фактически ставит знак равенства между этим явлением и бумом информационных технологий, то их широкое понимание включает как минимум три измерения: информационное, финансовое и инновационное. Взаимообусловленное развитие этих составляющих привело к формированию новой экономической среды, обладающей следующими характеристиками:

–ускоренная генерация и освоение нововведений, опираясь на интеллектуальные активы, инновационный потенциал компаний, научно-образовательный комплекс, развитию финансовой инфраструктуры инновационного процесса;

–динамизацию рынков ускорением инновационного процесса, диффузий новшеств и интернационализацией знаний, технологий и образования, в том числе при помощи информационных сетей;

–революция в информационных технологиях, влияющая на транзакционные издержки, и повышающие полярность рынков;

–возросшее значение инновационной составляющей в нематериальных активах и капитализации корпораций, капитализация инноваций на ранних стадиях разработки;

–транснациональный характер слияний и поглощение, ускоряющее и расширяющее процесс передачи технологий;

–расширенное вовлечение в инновационный процесс (вплоть до интернационализации) малого бизнеса, частного предпринимательства при помощи венчурного капитала;

–превращение инноваций в стратегический ресурс компаний и возросшее значение инновационных подходов к разработке программ развития для закрепления на международных рынках;

–облегчение доступа к огромным объемам информации, что ставит в качестве первоочередности инновационные проблемы, ее осмысления и правильного выбора.

Таким образом, инновация, как всеобъемлющая проблема распространяется на производство, сферу услуг, все стороны человеческой жизни, а ее развитие приводит к процветанию государства.

Четвертое «И» – информация. Термин «информация» происходит от латинского слова и означает осведомление, сообщение о каком-либо событии или о чьей-либо деятельности. В последние годы XX столетия информация стала одним из основных факторов, влияющих на развитие человеческого образа жизни и общества в целом. И сегодня, в результате, быстрого развития информационных технологий происходят глубокие изменения во всех направлениях человеческой жизни.

Информация представляет собой совокупность необходимых сведений и используется для активного воздействия на производство в целях ее развития и совершенствования. Информация – это особый элемент производственной деятельности. Ей присущи свои особенности, обусловленные тем, что она пронизывает все функции и все уровни производства. Информация – это и исходный момент, и результат работы компании, и необходимое условие, и способ фиксации производимых действий. В условиях глобальной экономики вместе с объемом информации возрастают требования к качественным характеристикам социально-экономической информации [11].

Современный период развития сопровождается сложными процессами, которые характеризуются повышением роли информации в социально-экономическом и общественно-политическом областях. Решение этих проблем неразрывно связано с созданием, обеспечением и функционированием информационных систем, обеспечивающих формирование и использование информационных продуктов и услуг. Все эти ресурсы являются стратегической основой развития экономики государства, а также решения

существующих проблем развития общества и цивилизации в целом. Рассматриваемая проблема теории информации является важным направлением теории развития информационной сферы и ее важного компонента – теории информационной безопасности. В условиях развивающегося информационного общества, независимо от сфер деятельности будет определяться степень развития материально-энергетического потенциала всей цивилизации и отдельных государств, их экономическое развитие и процветание.

Информация по своему содержанию не материальный, а идеальный феномен. Сегодня она – важнейшая среда, питающая исследователей, разработчиков, управляющие органы, которая ими же создается и непрерывно обновляется. Одновременно являясь фактором интенсивного социально-экономического развития, она может цениться за свои свойства: достоверность, своевременность, новизну, полноту, фундаментальность, уникальность и т. д. Однако эти особенности информации реализуются с помощью материальных информационных средств техники и технологии. В теории информации различают также такие понятия, как информационная сфера, ресурс, потенциал, продукт и услуги [12].

В век Интернета и электроники, в условиях внедрения в экономику технологий, развития системы «электронного правительства», информация становится самым приоритетно-значимым направлением развития государства. Следует отметить, что сегодня приблизительно 5,5 процентов мирового объема ВВП составляют информационно-коммуникационные технологии. По прогнозам экспертов, к 2020 году этот показатель увеличится до 9 процентов. Например, в Южной Корее удельный вес информационно-коммуникационных технологий в ВВП составляет 11,8%, в Швеции – 7%, в США – 6,8%.

В современных условиях информация становится наиважнейшим элементом производства и общественной жизни государства. Создается самая эффективная компьютерная система, а также автоматизация, механизация управленческого труда. Один из представителей в области экономической кибернетики российский академик Берг в 50-е годы XX века писал, что если не механизировать управленческий труд, то к началу XXI века к управлению производством, экономикой, обществом необходимо будет привлечь все трудоспособное население страны.

Информация необходима не только для внутренних нужд государства, но и для внешних связей. Роль информации в развитии экономической и общественной жизни государства велика. В настоящее время разница между развивающимися и развитыми государствами прослеживается в первую очередь знаниями и новыми технологиями, а нехватка инвестиций уже отодвигается на второй план. Информация превращается в динамичную сферу, когда она попадает под влияние экономической конъюнктуры.

Тенденции развития этой сферы показывают, что рост притока информации опережает в 2 раза, по сравнению с темпами роста ВВП развитых стран. Степень развитости информации – один из важных показателей оздоровления национальной экономики. Например, такие азиатские страны, как Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Индонезия, Малайзия попадают под категорию развитых государств, прежде всего на основе критерия фактора информации.

Информация имеет большое значение в экономической деятельности развитых стран, в США и в странах Европейского Союза информация воспринимается приоритетным направлением экономического роста. В Америке разработана программа «Инфраструктура национальной информации», в ЕС – «Европейский путь к информационному обществу», «Финляндский путь к информационному обществу», «Развитие информационного общества в Германии», которые были разработаны еще в 90-е годы XX века.

В Узбекистане, России и Белоруссии были приняты электронные государственные программы, результатом которых стали меры по формированию всемирного

информационного сообщества. Также был создан ряд международных организаций, способствующий развитию этого движения. К началу XXI века была принята «Хартия глобального информационного сообщества».

С точки зрения конкурентоспособности, эффективности и значимости информационно-коммуникационная сфера имеет преимущества, способствует повышению общей эффективности производства, увеличению рабочих мест, росту экспортного потенциала и т. д. Например, как подчеркивают российские эксперты, сегодня для роста ВВП на один процент, стране нужно обеспечить 3-х процентный рост информационно-коммуникационной промышленности. Значит информационно-коммуникационные отрасли также важный фактор стабильности экономического роста.

Пятое «И» - интеграция. Этому фактору отводится особое место в новой системе факторов процветания государств. Современную мировую экономику нельзя рассматривать автономно на примере одной страны: показатели развития отдельного государства не могут характеризовать состояние мировой экономики как системы. Отдельно взятая страна обладает своими уникальными и многообразными историческими, географическими, культурными и другими особенностями развития. К настоящему времени накоплен огромный поток стоимостных показателей. Механизм функционирования мирового хозяйства должен рассматриваться в планомерном масштабе, в соответствии с явлениями глобальной значимости, особое место в мировых социально-экономических и производственных отношениях займет пространственный фактор интеграции.

По интеграционному развитию государства в экономической литературе проведено достаточно исследований. Однако после распада бывшего Союза интеграционный процесс приобрел совершенно новое значение. Слово «интеграция» означает связь, вхождение. Общий замысел интеграции состоит в том, что страны вступают в различные связи производственного, экономического, технологического и культурного характера. В основе таких связей стоит равноценная или безвозмездная помощь для социально-экономического развития. Эти связи могут быть установлены на долгосрочный период, и главная их цель состоит в подъеме экономики развивающихся и отсталых государств. Кроме того, интеграция важна в целях увеличения мирового ВВП, а также для развития экспортно-импортных отношений. В современных условиях мировой объем производства превысил более \$77 трлн. Большой объем иностранных инвестиций поступил в экономику развитых стран, к примеру, в США более \$3 450 млрд, Великобританию - \$2 300 млрд, во Францию – свыше \$1 120 млрд.

Узбекистан за годы независимости добился больших успехов: установлены дипломатические отношения со 129 странами мира, объем ВВП увеличился в 6 раз, экспорт - в 30 раз, реальные доходы – в 9 раз. Во всем этом немаловажное значение имеет фактор интеграции. В своей книге «Управленческая экономика и стратегия бизнеса» Майкл Р. Байе пишет: «Под интеграцией понимают объединение производственных ресурсов, и одной из форм интеграции является слияние, при которой две-три компании объединяются в одну структуру»¹. При расчете результатов интеграции или слияния компаний автор использовал индекс «Херфиндаля-Хиршмана» (Рисунок 2), при помощи которой раскрыл сущность вертикальной и горизонтальной интеграции, показатели их оценки. Однако, к сожалению, автор ограничился оценкой интеграций деятельности компаний.

¹ Майкл Р. Байе. Управленческая экономика и стратегия бизнеса. М.: ЮНИТИ, 1999, с.304-305

$$H = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

Рисунок 2. Индекс «Херфиндаля-Хиршмана»

Вертикальная интеграция – объединение фирм, предприятий, которые технологически связаны и выпускают продукцию либо начальной, либо конечной стадии единой технологической цепи. Например, крупнейшие нефтяные компании разных стран в свое время активно занимались строительством и покупкой нефтеперерабатывающих заводов, включались в строительство бензоколонок по всему миру.

Горизонтальная интеграция – объединение фирм и предприятий, которые занимаются одним видом деятельности. Например, слияние двух автомобильных гигантов «Даймлер-Бенц» и «Крайслер», в результате которого образовался гигант, входящий в десятку мировых компаний по общей капитализации акций.

Уровни интеграции по практическому характеру могут быть следующими:

- Метасистема (мировая экономика);
- Макросистема (национальная экономика);
- Мезосистема (региональная экономика, отрасли);
- Микросистема (предприятия, фирмы);
- Наносистема (экономическая деятельность индивида).

К основным принципам интеграции относятся: демократичность, взаимовыгода, прозрачность, практичность, эффективность.

В настоящее время в мировой экономике наблюдаются две тенденции. С одной стороны, усиливается целостность мирового хозяйства, его глобализация, что вызвано развитием экономических связей между странами, открытостью торговли, созданием современных систем коммуникации информации, мировых стандартов и норм.

С другой стороны, происходит экономическое сближение и взаимодействие стран на различных уровнях, формируются крупные межгосударственные интеграционные структуры, развивающиеся в направлении создания относительно самостоятельных центров мирового хозяйства.

Межгосударственная экономическая интеграция – это единый механизм хозяйственного и политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах. На макроуровне этот процесс идет через взаимодействие отдельных компаний на основе формирования разных экономических отношений между ними и дочерних филиалов за рубежом. На межгосударственном уровне интеграция осуществляется на основе формирования экономических объединений государств и политических согласований.

В современных условиях развитие устойчивых экономических связей между странами, особенно между компаниями, на основе международной интеграции приняло глобальный характер. Все большая открытость национальных экономик, деятельность ТНК, развернувшаяся НТР, международная торговля, импорт и экспорт капитала, современные системы транспорта, связи и информации способствовали переходу к новой экономической реальности, на которой образовалась глобальная сеть взаимосвязей в целостном мировом хозяйстве с активным участием компаний большинства стран мира. Поэтому одна из

основных тенденций глобализации мирового хозяйства – образование вокруг той или другой стороны наиболее развитых государств интеграционных зон, крупных экономических мега-блоков (США на американском континенте, Япония и США в Тихоокеанском регионе, ведущие западноевропейские страны в Западной Европе, СНГ на постсоветском пространстве и др.)

Основными наиболее распространенными формами экономической интеграции являются: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, валютный союз, торговый союз. Наиболее сложной формой является общий рынок, который призван обеспечивать его участников наряду со свободной торговлей и единым внешнеторговым тарифом, свободу передвижения капитала и рабочей силы, а также согласование экономической политики [6].

Высшей формой межгосударственной экономической интеграции является валютный союз, совмещающий все указанные формы интеграции с проведением общей экономической, валютной и финансовой политики. Этот союз имеет место лишь в Европе.

Экономическая интеграция в своей основе имеет ряд объективных факторов, среди которых важное место занимают:

- глобализация хозяйственной жизни;
- углубление международного разделения труда;
- общемировая по своему характеру научно-техническая революция;
- повышение открытости национальных экономик;
- интенсивное развитие кооперирования между компаниями разных стран;
- конвертируемость национальных валют;
- развитие малого бизнеса и частного предпринимательства.

В современной теории интеграции имеются различные направления: неолиберализм, корпоратизм, структурализм, неокейнсианство, дирижистские направления и др., которые функционируют на основе создания единого рыночного пространства, формирования региональных межгосударственных союзов, эволюции интеграции, функционирования ТНК, регионального сбалансированного хозяйства, либерализации движения товаров, капитала и рабочей силы, диспропорции в развитии и размещении производства, углублении неравенства в доходах, сохранении максимальной степени свободы согласования социального законодательства, координации кредитной политики, международное разделение труда, развитие научно-технического прогресса, углубление международной специализации и кооперации хозяйственных структур, формирование интеграционного хозяйственного комплекса с общими пропорциями и общей структурой воспроизводства, устранение административных и экономических барьеров, выравнивание уровней экономического развития интегрирующихся стран [7].

Научно-техническая революция требует дальнейших интеграционных процессов, страны будут объединять свои усилия по выявлению новых направлений интеграции не только в научных и технических сферах, но и в образовании, здравоохранении и др. [1].

Автор не претендует на окончательное утверждение данных суждений по новой системе факторов процветания государств. Это лишь первоначальная попытка научного подхода. Следовательно, они будут изучаться и находить свое место в экономической литературе, как факторы, способствующие процветанию государств. Надо найти инструментарию и механизмы их использования для развития экономики стран. Возможно, в статье не рассмотрены все ключевые и узловые моменты, но это попытка сформировать еще

одну систему факторов процветания государств, которая может стать новым направлением в экономической теории XXI века.

Источники:

1. Конституция Республики Узбекистан. Т.: Узбекистан, 2015. <https://goo.gl/o1hmhE>
2. Глобальный доклад о человеческом развитии. «Реальное богатство народов: пути к развитию человека». ПРООН. 2010. <http://www.un.org/ru/development/hdr/2010/>
3. Стратегия повышения благосостояния населения Республики Узбекистан. Т.: 2008. <https://goo.gl/PНj1Н9>
4. Показатели мирового рынка. 2009, 2010. World Bank. <https://goo.gl/rHxMiu>
5. Methodology Guide for Innovation, I3E Consortium, 2012, www.i3e.eu
6. The Innovation Unit – one of the UK’s leading organizations for promoting innovation to improve education. www.innovation-unit.co.uk

Список литературы:

1. Снарская А. В. Теоретические аспекты проведения институциональных преобразований // Успехи современной науки и образования. 2015. №1. С. 14-16.
2. Караева Ф. Е. Оптимизационная модель устойчивости финансового состояния предприятия // Успехи современной науки и образования. 2015. №4. С. 23-26
3. Максимова Т. П. Механизм влияния неформальных институтов на траекторию трансформации аграрной сферы экономики РФ: методологические аспекты // Успехи современной науки и образования. 2016. №2. С. 24-30
4. Липина С. А., Липина А. В. Инновационная экономика 21 века: мировой опыт и практика // Успехи современной науки. 2016. №1. С. 11-13.
5. Максименко Л. С., Говядовская О. В., Падалка О. В. Стратегическое планирование хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие. Сочи: Ритм, 2010.
6. Шаталов М. А. Обоснование адаптивных инструментов обеспечения устойчивого развития региональных экономических систем // Вестник НГИЭИ. 2017. №1 (68). С. 76-83.
7. Франк Е. В., Машевская О. В. Стратегический менеджмент в условиях неопределенности внешней среды // Российское предпринимательство. 2013. №1 (223). С. 12-17.
8. Будылкин Г. И. Перестройка механизма управления в условиях перехода к рыночной экономике // АПК: экономика, управление. 1991. №8. С. 48-54.
9. Иванова О. Е., Кривцова И. Н., Солдатова Л. И. Организационные механизмы управления инновационными процессами // Институциональные и инфраструктурные аспекты развития различных экономических систем: сборник статей Международной научно-практической конференции. 2016. С. 137-142.
10. Экономика труда и социально-трудовые отношения / под. ред. Г. Г. Меликьяна, Р. П. Колосовой. М.: Издательство МГУ, 1996.
11. Рофе А. И., Збышко Б. Г., Ишин В. В. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда / под. ред. проф. А. И. Рофе. М.: МИК, 1997.
12. Ташпулатова Л. М. Человеческое развитие. Учебник. Ташкент: УМЭД. 2011
13. Innovation Management and the Knowledge-Driven Economy, European Commission, Directorate-general for Enterprise, ECSC-EC-EAEC Brussels-Luxembourg, 2004.
14. Amabile T. et al. Assessing the work environment for creativity // Academy of Management. 1996. V. 39. №5.
15. Davila T., Epstein M., Shelton R. Making innovation work: how to manage it, measure it and profit from it. Upper Saddle River: Wharton School Publishing, 2006.

16. Wolpert J. Breaking out of the innovation box. Boston: Harvard Business Review, 2002.
17. Christensen C. M. The innovator's dilemma. Boston: Harvard Business School Press, 1997.

References:

1. Snarskaya, A. V. (2015). Theoretical aspects of the implementation of institutional transformations, *Uspekhi sovremennoi nauki i obrazovaniya*, (1), 14-16. (in Russian)
2. Karaeva, F. Ye. 2015. Optimization model of the stability of the financial state of the enterprise. *Successes of modern science and education*, (4), 23-26. (in Russian)
3. Maksimova, T. P. (2016). The mechanism of the influence of informal institutions on the trajectory of the transformation of the agrarian sphere of the Russian economy: methodological aspects. *Advances in modern science and education*, (2), 24-30. (in Russian)
4. Lipina, S. A., & Lipina, A. V. (2016). Innovative economy of the 21st century: world experience and practice. *Advances in modern science*, (1), 11-13. (in Russian)
5. Maksimenko, L. S., Govyadovskaya, O. V., & Padalka, O. V. (2010). Strategic planning of the economic activity of the enterprise: textbook. allowance. Sochi, Rhythm. (in Russian)
6. Shatalov, M. A. (2017). Substantiation of adaptive tools for sustainable development of regional economic systems. *Vestnik NGIEI*, (1), 76-83. (in Russian)
7. Frank, E. V., & Mashevskaya, O. V. (2013). Strategic management in conditions of uncertainty of the external environment. *Rossiiskoe predprinimatelstvo*, (1), 12-17. (in Russian)
8. Budylnin, G. (1991). Restructuring of the management mechanism in conditions of transition to a market economy. *APK: ekonomika, upravlenie*, (8), 48-54. (in Russian)
9. Ivanova, O. E., Krivtsova, I. N., & Soldatova, L. I. (2016). Organizational mechanisms of innovation processes management. *Institutional and infrastructure aspects of development of various economic systems: a collection of articles of the International Scientific and Practical Conference*, 137-142. (in Russian)
10. Melikyan, G. G., & Kolosovaya, R. P. (ed.). (1996). Labor Economics and Social and Labor Relations. *Moscow, MSU Publishing House*. (in Russian)
11. Rofe, A. I., Zbyshko, B. G., & Ishin, V. V. (1997). Labor market, employment of the population, economy of resources for labor. Pod. Ed. prof. AI Rofe. Moscow, MIK. (in Russian)
12. Tashpulatova, L. M. (2011). Human development. Textbook. Tashkent, UWED.
13. Innovation Management and the Knowledge-Driven Economy, European Commission, Directorate-general for Enterprise, ECSC-EC-EAEC Brussels-Luxembourg, 2004.
14. Amabile, T., & al. (1996). Assessing the work environment for creativity. *Academy of Management*, 39, (5)
15. Davila, T., Epstein, M., & Shelton, R. (2006). Making innovation work: how to manage it, measure it and profit from it. Upper Saddle River, Wharton School Publishing
16. Wolpert, J. (2002). Breaking out of the innovation box. Boston, Harvard Business Review
17. Christensen, C. M. (1997). The innovator's dilemma. Boston, Harvard Business School Press

Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.

Принята к публикации
26.12.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Зайнутдинов Ш. Н. Теория пяти «И» или новая система факторов процветания государств // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 261-277. Режим <http://www.bulletennauki.com/zainutdinov-sh> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Zainutdinov, Sh. (2018). The theory of five I or a new system of factors of prosperity of states. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 261-277